

BO‘LAJAK PEDAGOGDA KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHLTLARI

Turdiqulova Luiza Zayniddinovna

Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti NTM o‘qituvchisi.

luizaturdiqulova@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada bo‘lajak o‘qituvchida kasbiy kompetentlikni shakllantirishning pedagogik jihatlari haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, kasbiy kompetentlik, kompetentli yondoshuv, pedagog shaxs, motivatsiya, ta’lim-tarbiya, pedagogik texnologiya.

Аннотация. В статье представлена информация о педагогических аспектах формирования профессиональной компетентности будущего учителя.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, компетентный подход, педагогическая личность, мотивация, образование, педагогическая технология.

Annotation. The article presents information on the pedagogical aspects of the formation of professional competence of future teachers.

Keywords: competence, professional competence, competent approach, pedagogical personality, motivation, education, pedagogical technology.

Jamiyat talablarini qondirish hozirgi zamon o‘qituvchisidan yuqori madaniyat, chuqur ma’naviyat, Vatan uchun javobgarlik hissi, mas’uliyatlilik, chuqur bilimga ega bo‘lishi, o‘z o‘quvchilarining ijodiy potensialini rivojlantirishga pedagogik qiziqishi, innovatsion faoliyatga, o‘z ustida ishlashga, kasbiy faollikka qobiliyatlilik va shu kabi boshqa bir qator sifatlarni talab etadi. Shu sababli, komil shaxsni tarbiyalash masalasi bilan bir qatorda yana bir asosiy masala, ya’ni mutaxassisning kasbiy kompetentligini shakllantirish masalasi bugungi kunda o‘ta muhim hisoblanadi. Mutaxassisning kompetensiyalarga ega, ya’ni faoliyatning qaysi usulini egallashi, nimalarni bajara olishi, nimalarga tayyorligini aniqlash – kompetentli yondoshuv deyiladi. Oliy ta’lim

muassasasi bitiruvchilarini tayyorlash sifatini boshqarishning konseptual muhim usullaridan biri – kasbiy ta’lim mazmunini modernizatsiyalashda kompetentli yondoshuvni amalga oshirishdir. Erkin va faol fikrlash, ta’lim-tarbiya jarayonini modellashtirish, ta’lim berish va tarbiyalashning yangi g’oya va texnologiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish qobiliyatlariga ega bo’lgan bo’lajak o’qituvchining kasbiy kompetentlik darajasini oshirish muammosi zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda dolzarb hisoblanadi. Kasbiy kompetentli o’qituvchi birinchidan, o’quv-tarbiya jarayonida ijodkor ta’lim oluvchilarni shakllantirishga ijobiy ta’sir ko’rsatadi, ikkinchidan, o’z kasbiy faoliyatida ijobiy natijalarga erisha oladi va uchinchidan, shaxsiy kasbiy imkoniyatlarini amalga oshira oladi. Ta’lim mazmuni, shakli, pedagogik texnologiyalarning o’zgarishlari nazorat usullarini takomillashtirish kerakligini ham taqozo etadi. Jumladan, «bilimli» yondoshuv tizimida ta’lim oluvchini har bir fandan olgan bilim, malaka va ko’nikmalari nazorat qilinib, umumiy reyting bali o’zlashtirish ko’rsatkichi sifatida qo’llaniladi. Ta’lim oluvchining kompetentli darajasini aniqlashga qaratilgan «kompetentli» yondoshuvda, eng avvalo kompetentlikni aniqlash talab etilib, bu integrallashgan bilim, malaka va ko’nikmalarni aniqlash degani. Ta’limda kompetentli yondoshuvni amalga oshirishning yetakchi g’oyasi shundan iboratki, bitiruvchilarda kompetensiyalar majmuasini shakllantirish ular egallashi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalar majmuasi bilan aniqlanuvchi oliy ta’lim muassasasiga an’anaviy bo’lgan maqsadga to’laqonli mos kelmaydi. Oliy ta’lim muassasasi bitiruvchisi tayyorgarligi sifatini tahlil qilish uchun kompetentlik bilan bog’liq mezonni tanlash shu bilan shartlashilganki, oliy ta’lim muassasasi uzoq mehnat faoliyati jarayonida amalga oshiriladigan kasbiylashtirishni emas, balki bitiruvchining kasbiy tayyorgarligi va kompetentligini ta’minlashi mumkin. Demak, kompetensiya ta’lim oluvchining ta’limiy (yoki kasbiy) tayyorgarligiga oldindan qo’yilgan talablarga qaysidir darajada uzoqlikni nazarda tutsa, kompetentlik esa, tayyor bo’lgan shaxsiy sifatlarni nazarda tutar ekan. Turli davrlarda va turli mualliflarda turli xil ta’riflar uchraydi va ular quyidagilardan iborat: ma’lum mehnat faoliyati vazifalarini bajarish ko’nikmasi va qobiliyatiga egalik, psixik holat, ta’lim olish va umummadaniyat darajasi, pedagogik faoliyatni amalga oshirishga

amaliy tayyorgarlik va nazariyaning birligi. Bular esa, kasbiy kompetentlikni pedagog shaxsining psixologik-pedagogik va fan sohasida bilimlarga egaligini, kasbiy ko‘nikma va malakalari, shaxsiy tajribasini tavsiflovchi integrallashgan shaxsiy xususiyati sifatida aniqlashga imkon beradi. Shu bilan birga pedagog o‘z faoliyati istiqbolini maqsad qilgan, bilimlarini boyitishga intiluvchan, o‘ziga ishongan va kasbiy natijalarga erishish qobiliyatiga ega bo‘lishi zarur. Bo‘lajak mutaxassis kasbiy kompetentligining shakllanishi nafaqat o‘quv predmetlari ro‘yxati, balki, fanni o‘zlashtirish jarayonida shakllanadigan kasbiy ko‘nikma va bilimlar, shuningdek, talabaning ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayotdagi faol o‘rnidan iborat ta’lim mazmuni orqali amalga oshiriladi. Oliy ta’lim muassasasi bitiruvchisining quyidagi asosiy kompetensiyalari ajratiladi: o‘quv bilish, axborotli, kommunikativ, ijtimoiy-foydali, shaxsiy o‘z-o‘zini takomillashtirish. Bularning barchasi bitiruvchiga kasbiy bilim, ko‘nikma va keyingi hayotda faoliyat usullari majmuasini ongli ravishda qo‘llash imkonini beradi. Kompetentlik - insonning faoliyatli tavsifi, shuning uchun uning tasniflanishi eng avvalo, faoliyat tasnifiga mos bo‘lishi kerak. Umumiy holda bular mehnat, o‘quv, o‘yin va kommunikativ kompetentliklar. Jamiyatning turli sohalarida esa quyidagi maxsus kompetentliklar ham talab etiladi: maishiy xizmat sohasida, san’at sohasida, sport sohasida va boshqalar. «Bilimlilik» tavsiflari ham kompetentlikka kiradi va ijtimoiy bilimlar sohasi (matematika, fizika, gumanitar fanlar, biologiya va boshqa fanlar sohasida kompetentlik), ishlab chiqarish sohalari (energetika, transport, aloqa, mudofaa, qishloq xo‘jaligi va boshqa sohalar) bo‘yicha tasniflanadi. Kompetentlikning asosi qobiliyatlardan iborat bo‘lganligi uchun ularning har biri o‘z kompetentligiga mos kelishi kerak. Qobiliyatlar eng umumiy ko‘rinishlari bilan kompetensiyaning jismoniy madaniyatdagi, aqliy sohadagi, umumo‘quv, amaliy, ijrochilik, ijodiylik, badiiy, texnik, shu bilan birga pedagogik-psixologik, ijtimoiy va boshqa ko‘nikmalariga mos keladi. Mutaxassisning kompetentlik modeli, bitiruvchi modeli emas, chunki kompetentlik, talaba ta’lim muassasasida ta’lim olishi davomida kerakli hajmda egallay olmaydigan muvaffaqiyatli faoliyat tajribasi bilan uzluksiz bog‘liq. Bo‘lajak pedagog kompetentligining muhim qadryatli-ma’noli komponentini

shakllantirish zarur. Talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning asosiy sharoitlari quyidagilardan iborat:

1) tashkiliy-boshqaruvchanlilik (o‘quv reja, o‘quv jarayoni grafigi, dars jadvalini tuzish, kompetentlik darajasini aniqlash mezonini ishlab chiqish, ta’lim jarayonini moddiy-texnik ta’minlash)

2) o‘quv-uslubiy (mashg‘ulotlar mazmunini tanlash, turli kurslarning integratsiyasi, yetakchi g‘oyalarni ajratish);

3) texnologik (nazorat-baholash, o‘qitishning faol shakllarini tashkil etish, kompetentlikka kiruvchi bilimlar guruhlarini aniqlash, innovatsion texnologiyalarni qo‘llash);

4) psixologik-pedagogik (talabalarning rivojlanish tashxisini amalga oshirish, o‘qitishga motivatsiyani rag‘batlantirish, kompetentlikning mezonini aniqlash, talabalarni hamkorlikda ishlashga yo‘llash). Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy kompetentligi tuzilmasi uning pedagogik ko‘nikmalari orqali, ko‘nikmalar (nazariy bilimlarga asoslangan va pedagogik masalalarni yechishga yo‘naltirilgan bilimlar) esa, bosqichma-bosqich rivojlanuvchi harakatlar majmuasi orqali aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Belkin A.S. Kompetentnost. Professionalizm. Masterstvo. - CHelyabinsk. - 2004. - 176 s.

2. Imomova Shafolat Mahmudovna. TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHGA YANGICHA YONDASHUVLAR. 2023, C.10751081

3. Imamova Sh.M. Methodology of Development of Programming Skills in Mathematical Systems in Students Based on Computer Simulation Trainers// NATURALISTA CAMPANO Volume 28 Issue 1, 2024, -pp. 551-557

4. G‘afforova T va boshqalar. Ta’limning ilg‘or texnologiyalari. – Qarshi.: Nasaf. 2003. -112 b.